

Received / Makale Geliş Tarihi 03.09.2023
Published / Yayınlanma Tarihi 26.10.2023
Volume / Issue (Cilt/Sayı)-ss/pp 10(100), 2816-2824

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.10042368

Doç. Dr. Gülden Filiz ÖNAL

<https://orcid.org/0000-0002-5140-8298>

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Ankara / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Üflemeli Çalgıların Lisansüstü Çalışmalarda Görünümü

The Appearance of Wind Instruments in Postgraduate Studies

ÖZET

Bu araştırma, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi'nde erişim sağlanan "üflemeli çalgılar" içerikli tezlerin bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Durum belirlemek üzere nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel çalışmada, 1994-2018 yılları ile sınırlanmıştır ve tam metin olarak ulaşılabilen tezler kapsama alınmıştır.

Araştırmanın evrenini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi'nde bulunan müzik ile ilgili tezler, örneklemini ise Batı müziği üflemeli çalgılarından; blok flüt, fagot, flüt, klarnet, korno, obua, saksofon, trompet, trombon ve tuba, Türk müziği üflemeli çalgılarından; çığırta, kaval, mey, sipsi, tulum ve zurna ile ilgili hazırlanmış 227 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde anahtar kelime olarak "üflemeli çalgı" kullanılmıştır. Bunlar; 170 yüksek lisans, 19 doktora, 36 sanatta yeterlik ve 2'si de uzmanlık çalışmasıdır.

Araştırmada veri toplama tekniği olarak "doküman incelemesi", verilerin çözümlenmesinde ise "içerik analizi" kullanılmıştır. Doküman incelemesinde elde edilen veriler doğrultusunda erişim sağlanan 227 tez, Türk müziği ve Batı müziği üflemeli çalgı tezleri kendi içinde; türler, temalara, birimlere, üniversitelere ve çalgı türlerine göre grafik haline getirilmiş ve sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlarda; araştırma kapsamında ele alınan değişkenlere göre, Batı müziği üflemeli çalgılarına ait tez sayısının Türk müziği üflemeli çalgı tezlerine oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, üflemeli çalgılar, Batı müziği, Türk müziği, lisansüstü çalışma.

ABSTRACT

This study was carried out in order to analyze the theses on "wind instruments" that can be accessed in the Thesis Center of the Council of Higher Education according to some variables. This study, which requires research to determine the situation, is a descriptive study using a qualitative research method. The study was limited to the years 1994-2018 and included theses that were available in full text.

The study population consists of music-related theses in the Thesis Center of the Council of Higher Education. The sample of the study consists of 227 postgraduate theses on Western music wind instruments; block flute, bassoon, flute, clarinet, horn, oboe, saxophone, trumpet, trombone and tuba, and Turkish music wind instruments; çığırta, kaval, mey, sipsi, tulum and zurna. Data was obtained using "wind instrument" as the keyword. There are 170 master's degrees, 19 doctoral degrees, 36 arts degrees, and 2 specialization degrees.

Document analysis was used to collect data and content analysis was used to analyze the data. The 227 theses accessed in line with the data obtained from the document analysis were divided into groups as Turkish music and Western music wind instrument theses. Each group was graphed according to genre, topic, unit, university, and instrument type, and the results were plotted. In the results obtained; according to the variables considered within the scope of the research, it was determined that the number of theses on Western music wind instruments was higher than the number of theses on Turkish music wind instruments.

Keywords: Music, wind instruments, Western music, Turkish music, postgraduate study.

1. GİRİŞ

İnsanlıkla birlikte var olduğu düşünülen müziğin ilkel toplumlardan bu yana kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bilgiyi doğrulayan en önemli belgeler ise geçmiş dönemlerden kalan kabartmalar, resimler, heykeller ve minyatürlerdir. Bütün bu kaynaklara bakarak; kemiklere, kamışlara ve düdüklere üflemek suretiyle ses çıkarmaya çalıştıklarını görebiliriz. Bunların yanı sıra yazılı kaynaklar, efsaneler, hikâyeler vb. ile geçmişe ait pek çok konu hakkında farklı bilgilere ulaşabiliyoruz.

Çalgıların önce iletişim, sonra ürkütücü birer büyü aracı olmaktan çıkıp insanın hoşça vakit geçirmek için kullandığı "müzik aleti" ne dönüşmesi için binlerce yıl geçmiştir. Günümüzde pek çok alanda kullanılmasıyla birlikte çalgılar bir yandan hoş melodilerle ruha hitap ederken, diğer taraftan önemli bir

kültür ögesi görevini de üstlenmişlerdir. Çalgılar, üflemeli, yaylı, tuşlu ve vurmali olmak üzere farklı gruplara ayrılırlar. Bunlar arasında herhangi bir aracı kullanmadan duyguları direk yansıtan nefesli çalgıların müzikte önemli bir yeri olduğu düşünülebilir.

Batı müziğinde üflemeli çalgılar yapıldıkları malzemelerden dolayı tahta ve bakır üflemeliler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tahta üflemeliler grubunda blok flüt, fagot, klarnet, flüt, obua, saksafon, bakır üflemeliler grubunda ise korno, trompet, trombon ve tuba yer almaktadır. Çalışmada da bu çalgılar ile ilgili tezler yer almaktadır.

Türk müziği ile ilgili üflemeli çalgı tezlerinde; kaval, ney, zurna, tulum, mey, çığırma ve sipsi ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Bunlar arasında ney, çoğunlukla Türk sanat müziğinde kullanılırken, sözünü ettiğimiz üflemeli çalgılar içinden diğerleri ağırlıklı olarak Türk halk müziğinde kullanılır. Ancak, bunlar içinde çığırma ve sipsi “Teke Yöresi”, tulum “Karadeniz”, kaval, mey ve zurna ise başta “Bozlak Yöresi” olmak üzere her yörenin ezgilerine eşlik ederler.

1.1. Araştırmanın Problem Durumu

“Üflemeli çalgılar alanında yapılan tezlerin Türk müziği ve Batı müziği özelinde ve bazı değişkenlere göre görünümü nasıldır?” şeklinde belirlenen araştırma probleminin sınırlılıklarını YÖK Tez Merkezi’nde erişime açık 227 tez oluşturmaktadır.

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Çalışmanın amacı, üflemeli çalgılar alanında, 1994-2018 yılları arasında yazılmış Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nda erişimi olan tezlerin bazı değişkenlere göre durumunu ortaya çıkarmaktır.

Çalışmanın, başta üflemeli çalgılar olmak üzere benzeri çalışmaların bibliyometrik özelliği sayesinde hem günümüze hem de tarihe belge sunacak niteliğe sahip olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu tür çalışmalarla elde edilen/edilecek bilgi ve belgelerle kültürün önemli ögesi olan çalgılar hakkında hem gelecek kuşaklara bilgi aktarımı sağlanacak, hem de müzik bilimine/sanatına ve kültürüne katkı sunulacaktır.

1.3. Verilerin Toplanması ve Çözümlemesi

Araştırmada verilerin toplanması için “doküman incelemesi” kullanılmıştır.

“Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmalarda doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir” (Yıldırım, Şimşek, 2016: 189).

Araştırmada, verilere ulaşmak için ulusal tez merkezinin resmi sayfasında üflemeli çalgı ve üflemeli çalgı isimlerinin oluşturduğu blok flüt, fagot, korno, obua, trombon, flüt, saksafon, klarnet, çığırma, kaval, tulum, mey, sipsi, ney, zurna anahtar kelimeleri ile aranmıştır. Belirlenen tezler Türk müziği ve Batı müziği üflemeli çalgılar olarak gruplara ayrılmıştır. Anahtar kelimeler detaylı tarama bölümüne yazıldığında ise 227 teze ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlemesinde “içerik analizi” kullanılmıştır.

“İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242).

Araştırmada ulaşılan tezler daha sonra türleri, temaları, birimler, üniversiteler ve çalgı türlerine göre dağılımları yapılarak grafik haline getirilmiş ve sonuçlarda yorumlanmıştır.

2. BULGULAR

Çalışmanın bu bölümü bütünlük ve özel dağılımlara göre ele alınmıştır. İlk aşamada Türk müziği ve Batı müziğinde kullanılan üflemeli çalgılar üzerine yapılan tez çalışmalarının genel görünümü bütünlük olarak; türlere, temalara, birimlere ve üniversitelere göre ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonrasında ise üflemeli çalgıların Türk müziği ve Batı müziğindeki görünümleri yine türlere, temalara, birimlere, üniversitelere ve çalgı türlerine göre ayrı ayrı ele alınmıştır.

Grafik 1. Üflemeli Çalgı Tezlerinin Türlerine Göre Dağılımı

Grafik 1’de yer alan verilere göre iki müzik türünde toplam 227 tezdten 187 tezin Batı müziği, 40 tezin ise Türk müziği üflemeli çalgıları üzerine hazırlandığı belirlenmiştir.

Batı müziğinde yazılan toplam 187 tezdten 140 tez, Türk müziğinde yazılan toplam 36 tezdten 30 tez ile “Yüksek Lisans” 170 tez ile en çok çalışma yapılan tür olarak belirlenmiştir. “Sanatta Yeterlik” türünde toplam 36 tezdten Batı müziğinde 34 tez, Türk müziğinde 2 tez, “Doktora” türünde toplam 19 tezdten Batı müziğinde 13 tez, Türk müziğinde 6 tez ve son olarak ta “Uzmanlık” türünde ise sadece 2 tezin Türk müziği üflemeli çalgıları üzerine hazırlandığı belirlenmiştir.

Grafik 2. Üflemeli Çalgı Tezlerinin Temalara Göre Dağılımı

Grafik 2.’de görüldüğü gibi en fazla çalışmanın 65 tez ile “Eser İnceleme” temasında Batı müziğinde olduğu belirlenmiştir. “Çalgı Eğitimi” temasında toplam 51 tezdten 47 tezin Batı müziğinde 4 tezin Türk müziğinde, “Çalgı Tekniği” temasında toplam 55 tezdten 35 tezin Batı müziğinde 20 tezin Türk müziğinde, “Çalgı Metodu” temasında toplam 16 tezdten 13 tezin Batı müziğinde 3 tezin Türk müziğinde, “Çalgı Tarihi” temasında toplam 37 tezdten 27 tezin Batı müziğinde 10 tezin Türk müziğinde, “Çalgı-Sağlık” temasında ise sadece 2 tezin Türk müziğinde olduğu belirlenmiştir.

Grafik 2.1. Türk Müziği Üflemeli Çalgı Tezlerinin Temalara Göre Dağılımı

Grafik 2.1.'de görüldüğü gibi Türk müziği üflemeli çalgı tez temalarının dağılımında; “Çalgı Tekniği” teması 20 tez ile çoğunluğu oluşturmaktadır. Ardından 10 tez ile “Çalgı Tarihi” ikinci sırada yer alırken, 4 tez ile “Çalgı Eğitimi”, 3 tez ile “Çalgı Metodu”, 2 tez ile “Çalgı-Sağlık” ve 1 tez ile “Eser İnceleme” temaları olarak devam etmektedir.

Grafik 2.2. Batı Müziği Üflemeli Çalgı Tezlerinin Temalara Göre Dağılımı

Grafik 2.2.'de görüldüğü gibi Batı müziği üflemeli çalgılar tez temalarının dağılımında; en fazla çalışmanın 65 tez ile “Eser İnceleme” teması üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ardından 47 tez ile “Çalgı Eğitimi”, 35 tez ile “Çalgı Tekniği”, 27 tez ile “Çalgı Tarihi” ve son olarak 13 tez ile “Çalgı Metodu” temaları yer almaktadır.

Grafik 3. Üflemeli Çalgı Tezlerinin Fakülte/Yüksekokul Dağılımı

Grafik 3.'te görüldüğü gibi en fazla çalışma yapılan birim toplam 119 tez ile “Devlet Konservatuvarları”nda, Batı müziğinde 104 tez, Türk müziğinde ise 15 tez çalışması belirlenmiştir. İkinci sırada toplam 62 tez ile Eğitim Fakülteleri; Batı müziğinde 54 tez, Türk müziğinde 8 tez, üçüncü sırada ise toplam 46 tez ile Güzel Sanatlar Fakülteleri; Batı müziğinde 29 tez ve Türk müziğinde 17 tez ile sıralanmıştır.

Grafik 3.1. Türk Müziği Üflemeli Çalgı Tezlerinin Fakülte/Yüksekokul Dağılımı

Grafik 3.1.'de görüldüğü gibi Türk müziği üflemeli çalgı tezleri; Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde 17, Devlet Konservatuvarları'nda 15 ve Eğitim Fakültelerinde 8 olmak üzere toplam 40 tez olarak belirlenmiştir.

Grafik 3.2. Batı Müziği Üflemeli Çalgı Tezlerinin Fakülte/Yüksekokul Durumuna Göre Dağılımı

Grafik 3.2.'de belirtildiği gibi Batı müziği üflemeli çalgı tezlerinin fakülte/yüksekokul dağılımında; Devlet Konservatuarları 104 tez ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından 54 tez ile Eğitim Fakülteleri ve 29 tez ile Güzel Sanatlar Fakülteleri gelmektedir.

Tablo 1. Üflemeli Çalgı Tezlerinin Üniversitelere Göre Karşılaştırmalı Dağılımı

ÜNİVERSİTELER	Batı Müziği		Türk Müziği		f	%
	Ü.Ç.	%	Ü.Ç.	%		
Abant İzzet Baysal Üniversitesi	1	0,5	1	2,5	2	0,9
Afyon Kocatepe Üniversitesi	1	0,5	-	-	1	0,4
Anadolu Üniversitesi	8	4,2	-	-	8	3,5
Atatürk Üniversitesi	4	2,1	1	2,5	5	2,2
Bahçeşehir Üniversitesi	-	-	2	5	2	0,9
Cumhuriyet Üniversitesi	2	1	1	2,5	3	1,3
Çukurova Üniversitesi	1	0,5	-	-	1	0,4
Dokuz Eylül Üniversitesi	18	9,6	-	-	18	8
Ege Üniversitesi	-	-	2	5	2	0,9
Erciyes Üniversitesi	4	2,1	1	2,5	5	2,2
Fırat Üniversitesi	1	0,5	2	5	3	1,3
Gazi Üniversitesi	36	19,2	2	5	38	16,7
Hacettepe Üniversitesi	11	5,9	-	-	11	4,9
Haliç Üniversitesi	5	2,7	8	20	13	5,8
İnönü Üniversitesi	2	1	1	2,5	3	1,3
İstanbul Teknik Üniversitesi	26	15	8	20	34	15
Kocaeli Üniversitesi	1	0,5	-	-	1	0,4
Marmara Üniversitesi	2	1	4	10	6	2,7
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	1	0,5	-	-	1	0,4
Mersin Üniversitesi	1	0,5	-	-	1	0,4
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	22	11,8	-	-	22	9,7
Necmettin Erbakan Üniversitesi	2	1	2	5	4	1,8
Ordu Üniversitesi	-	-	1	2,5	1	0,4
Ömer Halisdemir Üniversitesi	1	0,5	-	-	1	0,4
Pamukkale Üniversitesi	2	1	-	-	2	0,4
Sakarya Üniversitesi	1	0,5	-	-	1	0,4
Selçuk Üniversitesi	2	1	-	-	2	0,9
Süleyman Demirel Üniversitesi	-	-	2	5	2	0,9
Trakya Üniversitesi	21	11,3	-	-	21	9,3
Uludağ Üniversitesi	3	1,6	-	-	3	1,3
Yaşar Üniversitesi	6	3,2	-	-	6	2,7
Yıldız Teknik Üniversitesi	1	0,5	1	2,5	2	0,9
Yüzüncü Yıl Üniversitesi	1	0,5	1	2,5	2	0,9
TOPLAM	187	100	40	100	227	100

Tablo 1'de görüldüğü gibi toplam 33 üniversitede; üflemeli çalgılar üzerine toplam 38 tez ile en fazla çalışma yapılan üniversite Gazi Üniversitesi'dir. Tezlerden 36'sının Batı müziğinde, 2'sinin ise Türk müziğinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde toplam 34 tezdən 26'sının Batı müziğinde 8'inin ise Türk müziğinde olduğu belirlenmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 22 tez, Trakya Üniversitesi'nde 21 tez ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise 18 tezin Batı müziği üflemeli çalgılar üzerine olduğu belirlenmiştir. On bir üniversitede ise Batı müziği üzerine sadece birer tez çalışması göze çarpmaktadır.

Türk müziği üflemeli çalgı tezlerinin hazırlandığı toplam 17 üniversite içinde "Haliç Üniversitesi" ve "İstanbul Teknik Üniversitesi" 8'er tez ile ilk sırada yer almaktadır. Geriye kalan 15 üniversiteden 7 üniversitede ikişer tez ve 8 üniversitede birer tez olduğu belirlenmiştir.

Grafik 4. Türk Müziği Üflemeli Çalgı Tezlerinin Çalgı Türlerine Göre Dağılımı

Grafik 4.'te görüldüğü gibi Türk müziği üflemeli çalgılarından çığirtma, kaval, mey, ney, sipsi, tulum ve zurna ile ilgili toplam 40 tez olduğu belirlenmiştir. Bunlar içinde en fazla çalışmanın 21 tez ile 'ney' çalgısı ile ilgili olduğu gözlenmiştir.

Türk müziği üflemeli çalgılarında 31 tez ile en çok çalışma yapılan tür "Yüksek Lisans", 6 tez ile "Doktora" çalışması yer almaktadır.

Grafik 5. Batı Müziği Üflemeli Çalgı Tezlerinin Çalgı Türlerine Göre Dağılımı

Grafik 5.'te görüldüğü gibi Batı müziği üflemeli çalgılarından blok flüt, fagot, flüt, klarnet, korno, obua, saksafon, trompet, trombon ve tuba ile ilgili toplam 187 tezden en fazla çalışmanın 83 tez ile 'flüt' üzerine olduğu gözlenmiştir. Ardından 32 tez ile klarnet, 22 tez ile fagot, 14 tez ile obua ve 12 tez ile trompet gelmektedir.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada, 1994-2018 yılları arasında müzik alanında üflemeli çalgılar üzerine hazırlanan ve YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde yayımlanan yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora ve uzmanlık tezleri; tez türü, tema, yayımlandığı birim, üniversite ve çalgı türleri açısından incelenmiştir. Aslında çalışmaya başlarken hedeflenen, üflemeli çalgıların genel görünümünü ortaya çıkarmak iken elde edilen veriler, Türk müziği ve Batı müziği üflemeli çalgıları olarak gruplara ayrılması ihtiyacını doğurmuştur. Elde edilen sonuçlar şunlardır:

- İnceleme sonunda, ulaşılan 227 tezden türlere göre dağılımda en büyük payın "Yüksek Lisans", en az ise "Uzmanlık" türünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Batı müziğinde toplam 187 tezden; 140 yüksek lisans, 34 sanatta yeterlik ve 13 tezin ise doktora türünde hazırlandığı, Türk müziğinde toplam 40 tezden; 30 yüksek lisans, 6 doktora, 2 sanatta yeterlik ve 2 tezin de uzmanlık çalışması olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
- Yayınlandığı birimlere göre; toplam 227 tezden en fazla çalışma yapılan birim, toplam 119 tez ile Devlet Konservatuvarlarıdır. Burada Batı müziğinde 104 tez, Türk müziğinde ise 15 tez olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci sırada toplam 62 tez ile Eğitim Fakültelerinde; Batı müziğinde 54 tez, Türk müziğinde 8 tez, üçüncü sırada ise toplam 46 tez ile Güzel Sanatlar Fakültelerinde; Batı müziğinde 29 tez ve Türk müziğinde 17 tez olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
- Üflemeli çalgılar üzerine tez hazırlanan 33 üniversitede; toplam 38 tez ile en fazla çalışma yapılan üniversitenin Gazi Üniversitesi olduğu ve toplam 38 tezden 36 tezin Batı müziğinde, 2 tezin ise Türk müziğinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise Türk müziği üflemeli çalgılarını içeren tez çalışmasına rastlanmamıştır. Türk müziği üflemeli çalgı tezlerinin hazırlandığı toplam 17 üniversiteden Haliç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 8'er tez ile ilk sırada yer alırken, 15 üniversiteden 7 üniversitede ikişer tez ve 8 üniversitede birer tez olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
- Üflemeli çalgılar üzerine hazırlanan tezlerin temalara göre dağılımında; Türk müziği ve Batı müziği farklı bir görünüm sergilendiği gözlenmiştir. En fazla çalışmanın Batı müziğinde 65 tez ile eser inceleme, Türk müziğinde ise 20 tez ile çalgı tekniği temasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tema sıralamasının Batı müziğinde; eser çözümleme, çalgı eğitimi, çalgı tekniği, çalgı tarihi ve çalgı metodu iken Türk müziğinde; çalgı tekniği, çalgı tarihi, çalgı eğitimi, çalgı metodu, çalgı-sağlık ve eser inceleme olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
- Üflemeli çalgı tezlerinin çalgı türlerine göre dağılımında; Batı müziği üflemeli çalgılarından blok flüt, fagot, flüt, klarnet, korno, obua, saksafon, trompet, trombon ve tuba olmak üzere 10 çalgı türünde 187 tez olduğu ve bunlar içinde en fazla çalışmanın 83 tez ile 'flüt' üzerine yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
- Türk müziği üflemeli çalgılarından çığırta, kaval, mey, ney, sipsi, tulum ve zurna olmak üzere 7 çalgı türünde 40 tez olduğu ve bunlar içinde en fazla çalışmanın 21 tez ile 'ney' üzerine yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler sunulabilir. Bunlardan ilki;

- Türk müziği ve Batı müziğinde, farklı oranlarda olmakla birlikte yüksek lisans türü üzerinde yoğunlaştığı üflemeli çalgılar ile ilgili tez çalışmalarının doktora ve sanatta yeterlik gibi farklı lisansüstü çalışmalarda da ağırlık verilmesi önerilebilir.
- Lisans ve lisansüstü çalışmalar fakülte/yüksekokullarda yani birimlerde uygulanan program ve dolaylı olarak görev yapan öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarıyla paralel bir işleyişe sahiptir. Bu bakımdan hem müzik bilimine ve sanatına destek olmak hem de bu tür çalışmalarla her iki müzik türünde de çalgılar üzerine detaylı çalışmalar yapmak üzere eleman alımında eksik/ihtiyaç olan çalgılar üzerine eğitim yapacak kadroların açılması sağlanabilir.

İkinci ve esası oluşturacak öneri ise;

- Geçmiş binlerce yıl öncesine dayanan ve oldukça zengin bir birikime sahip olan Türk müziği eğitiminin verildiği ilk kurum -bu günkü, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı- 1975 yılında kurulmuştur. Türk müziği eğitimi konusunda bu günkü eksikliklerin veya yanlışlıkların sebebi araştırıldığında, problemin bu geç kalmadan kaynaklandığı söylenebilir. Dolayısıyla Fakülte/Yüksekokul bazında üflemeli çalgılar üzerine hazırlanan tezlerin büyük çoğunluğunun Batı müziği üzerine olması da bu durumu açıklayan, Türkiye’de müzik eğitimi veren kurumlarda uygulanan programın ve kadrolaşmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Programlar ağırlıklı olarak Batı müziği üzerine düzenlenmiştir. Örneğin; günümüzde mevcut 44 konservatuardan sadece 8 tanesi Türk müziği konservatuarıdır. Bu tespitten hareketle Türk kültürünün tanıtımında önemli rol üstlenen Türk müziğinin ve dinamiklerine ait her türlü bilginin akademik platforma taşınması amacıyla aktif bir Türk müziği programının işlendiği yeni üniversite, fakülte ve konservatuarlar kurulması önerilebilir.
- Bu tür çalışmaların kültür-sanat politikalarıyla uygulamaya girmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için de bu konuda çalışmalara yön verecek olan ilgili kurumların yardımı ve desteği ile bilgi ve belgelerin ortaya çıkarılarak bilimsel çalışmalar yapılmasına imkân sağlayacak üniversite ve araştırmacıların özellikle akademik boyutta teşvik edilmesi önerilebilir.

KAYNAKÇA

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, (2016). <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>